

«O'ZBEKISTONDA ZAMONAVIY EKOLOGIK UYLARGA QUYOSH ARXITEKTURASINI YARATISH VA TAKLIFLARBERISH»

Dotsent I.H.Ayubova, talaba U.I.Merganova

Toshkent davlat texnika universiteti

DOI:doi.org/10.5281/zenodo.11179016

Annotatsiya. Mazkur maqolada ekologik uylar arxitekturasini yaratish va loyihaviy takliflari fsohida quyosh me'morchiligi tamoyillari asosida ishlab chiqilgan ekologik uylar zamonaviy, yaxshi rejalashtirilgan uyning barcha xususiyatlariga ega bo'lgan oddiy uyga o'xshashligi. Ekologik uylar quyosh arxitekturasining asosiy muhandislik elementlari havo va suvni isitish uchun uyingizda joylashgan quyosh kollektorlari, quyosh panellari va janubdan biriktirilgan issiqxonalarini zamonaviy loyihalari to'g'risida ma'lumot btrilgan.

Kalit so'zlar: Ekologik uylar, quyosh arxitekturasi, estetik, bioenergetik tizim, profilaktika, ta'mirlash, muhandislik, me'morchiligi, landshaft.

O'zbekistonda ekologik uylar arxitekturasi estetik jihatdan jozibali bo'lishi kerak biroq, O'zbekistonda uning arxitekturasi birinchi navbatda asosiy bioenergetic tizimlarning optimal ishlashini ta'minlashdan iborat. Shuning uchun, ekologik uylarni loyihalashda quyidagi omillar hisobga olinadi: uyning isitiladigan (qish) qismini doimiy ravishda isitiladigan va vaqti-vaqti bilan isitiladigan qismlarga uyning isitish qismining o'zaro joylashuvini optimallashtirish va uyning elementlari isitiladigan qismda qishda issiqlik yo'qotishlarini kamaytirish va bir qismdan ikkinchisiga o'tish uchun, asosiy xonaning etarli yoritilishini ta'minlash, bufer zonalarida bir qator taqdim qurilish mavsumi uchun birinchi qizg'in blok qurish, shu jumladan, uy muhandislik uskunalari, bosqichma-bosqich qurish va jihozlash imkonini ta'minlash, shuning uchun ishlab chiquvchi bahorda qurilishni boshlash uchun, kuzda uyga ko'chib o'tishi mumkin uyni kelajakda kengaytirish imkoniyatini ta'minlash muhim ta'mirlashsiz (o'sib borayotgan uy)qo'shimcha ta'mirlashsiz va qulay foydalanish uchun O'zbekistonda ekologik uylar muhandislik uskunalari o'rnatishni ta'minlash uchun uyning ekologik uylarning landshaft xususiyatlarini va tomorqada ishlash usullarini hisobga olgan holda optimaljoylashuvi.

Off-Grid Solar System

Ekologik uylar me'morchiligi va tartibiga katta ta'sir ko'rsatadigan muhandislik tizimlari an'anaviy uyda bo'lgani kabi bir xil funktsiyalarni bajaradi. Ular isitish, sovuq va issiq suv ta'minoti, yorug'lik va maishiy texnika uchun elektr energiyasi, uyni shamollatish va barcha chiqindilarni olib tashlashni ta'minlaydi. Markazlashtirilgan muloqotga ulangan oddiy uy jihozlaridan farqli o'laroq, bu uskunalar avtonomdir. Muhandislik tizimlari uchun asosiy talablar-funksionallik va soddalik, ularning aksariyatini o'z-o'zini ishlab chiqarish qobiliyati, profilaktika va ta'mirlash ishlarining soddaligi va qulayligi, uyni ta'mirlashsiz almashtirish qobiliyati. Ekologik uylar arxitekturasi qo'shimcha xususiyatlari va tomorqani rejalashtirish haqida gapirganda, uning "quyosh" va "landshaft" komponentlari haqida gapirish kerak. Quyosh me'morchiligi texnikasini qo'llash orqali uyni passiv, faol va energiya ishlatish elementlari bilan loyihalash mumkin.

Zamonaviy "quyoshli" uy qurilib, quyosh nurlarini isitish, issiq suv tayyorlash va elektr ta'minoti uchun maksimal darajada singdirish va ulardan foydalanish uchun jihozlangan. Quyosh me'morchiligi tamoyillari asosida ishlab chiqilgan ekologik uylar zamonaviy, yaxshi rejalashtirilgan uyni barcha xususiyatlariga ega bo'lgan oddiy uyga o'xshaydi. Oddiy uydan farqli o'laroq, Ekologik uylar quyosh energiyasini samarali to'playdi. Ekologik uylar quyosh arxitekturasi asosiy muhandislik elementlari havo va suvni isitish uchun uyingizda joylashgan quyosh kollektorlari, quyosh panellari va janubdan biriktirilgan issiqxonalar. Uy hali ham samarali izolyatsiya qilingan bo'lsa, quyosh energiyasidan foydalanishning foydasi maksimal bo'ladi. Passiv quyosh texnologiyasi-binolarni loyihalash va qurishning uzoq vaqtdan beri ma'lum bo'lgan usuli va ming yillar davomida odamlar tomonidan quyosh nuridan maksimal foyda olish uchun foydalaniladi. Sibirda quyoshli kunlar ko'p. Agar quyosh sistemalari quyosh energiyasini maksimal darajada qabul qiladigan uyni tashkil qilsangiz, uni isitish yaxshi bo'ladi, keyin fevral oyidan boshlab uy quyosh bilan qizdirilishi mumkin va to'plangan yozgi issiqlik butun qish uchun etarli bo'lishi mumkin." Uyni to'g'ri " joylashuvi va qurilishi uning Janubiy yo'nalishini (quyosh energiyasini maksimal darajada olib tashlash uchun) va buffer zonalarining mavjudligini (janubdan issiqxona, shimoldan garaj, g'arbdan yoki sharqdan veranda va boshqalar) nazarda tutadi. Yilning sovuq davrida quyosh passiv isitish tizimida ishlatiladi, bu esa isitish tizimidagi yukni kamaytiradi. Yilning issiq davrida quyosh energiyasi issiq suv tayyorlash uchun ishlatiladi, bu esa aholini maxsus isitish zaruratini bartaraf etadi. Barcha qurilgan shaxsiy uylar ikki guruhga bo'linishi mumkin. Bu yozgi yoki hovli. Tanlov turmush tarzi, joylashuvi, oilaviy imkoniyatlari bilan belgilanadi.

Zich shahar qurilishi uchun bu yozgi uy. Shahar atrofida va qishloq joylarida bu hovli. Ekologik uylar tashqi qurilmasining asosiy elementlari taqdim etiladi. Bunga

quyidagilar kiradi: Janubiy tomondan issiqxona, Shimoliy tomondan biriktirilgan texnik binolar (garaj, seminar), issiqlik bufer zonalarining qo'shimcha funksiyasini bajaradi, sirli verandalar (g'arbdan yoki sharqdan). Ekologik uylar janubga yo'naltirilgan bo'lib, passiv quyosh isitgichidan maksimal darajada foydalanish uchun. Uyingizda (yoki uydan tashqarida, muayyan shartlarga qarab) quyosh panellari, quyosh kollektorlari (havo va suv) mavjud. Ekologik uylarning energiya samaradorligi hal qiluvchi omil bo'lgani uchun, loyihalarda isitish xonalari hajmi kamayadi (kommunal xizmatlar tufayli). Izolyatsiya bilan bir qatorda, issiqlik yo'qotilishini kamaytirish uchun bufer rayonlashtirish kerak. Quyosh muhandislik uskunalari tizimining elementlari uyning tomiga (afzalroq) yoki kengaytmalarga joylashtiriladi yoki uyning tanasiga o'rnatiladi. Har tomondan ekod bufer zonalariga ega bo'lgani uchun, derazalarga qo'shimcha ravishda samarali yoritish uchun oddiy yorug'likkanallari maxsus tashkil etilgan. Yozgi uyni afzal ko'rgan oilaning yozgi va qishki turmush tarzi juda oz farq qiladi. Ekologik uylar egalarining iltimosiga binoan bir, ikki yoki uch darajadagi ishlab chiqilgan. Ekologik uylarning rejasi uyning hayotiy faoliyatini ta'minlaydigan muhandislik tizimlaridan sezilarli darajada ta'sirlanadi. Ekologik uylardagi binolarning tarkibi odatda qabul qilinadi: yashash xonasi, oshxona-ovqat xonasi, yotoq xonasi, bolalar xonasi, dush bilan jihozlangan hammom (2-ta) va dushli dush (1-ta), qishki bog ' (alohida istak bilan Dizayn uyni qurish va jihozlarni o'rnatishdan so'ng binolarga bo'linishga imkon berishi kerak. Ekologik uylar-yozgi uy qurilishi bo'yicha tavsiyalar shahar turmush tarziga qaratilgan bo'lib, u faqat kerakli miqdorda isitiladigan yordamchi xonalar bilan qulay uy bo'lishi kerak. Uydagi hayot uzoq vaqt davom etishi hisobga olinsa, uyning qurilishida bolalar o'sib-ulg'ayib, tashqariga chiqqanda, isitiladigan uy-joy hajmini siqish imkoniyatini ta'minlash kerak. Ekologik uylarning yagona tomi ostida, uy xo'jaligi bilan shug'ullanadigan odamlar tomonidan afzal ko'riladi. Yozda ularning turmush tarzi saytdagi ishlar, qish uchun tayyorgarlik bilan bog'liq. Buning uchun maxsus yozgi binolar va binolar talab qilinadi. Bunday oilalarning qishki turmush tarzi uylarda yashovchi oilalardan farq qilmaydi (agar u qishloq xo'jaligi yoki fermerlik bo'lmasa). Ekologik hovlidagi zamonaviy landshafti, uylar insonning an'anaviy tarzda kayfiyati va ruhini ko'tarishga yordam beradi. Yozgi oshxona, yog'och omborxonasi, hammom, yozgi dush, inventarizatsiya uchun omborxonasi: bularning barchasi uyingizda ekologik uylar-hovlida uy-joy maydoni va boshqa yordamchi sohalarda yozgi ish uchun zarur bo'lgan binolar joylashgan yopiq qismini tashkil qiladi. Turarjoy qismi juda ko'p tampon xonalari bilan jihozlanganida, turar-joy binolarining izolyatsiyasini (quyosh nurini) ta'minlash, uyingizda oynalarni tashkil qilish va maxsus yorug'lik oynalarini jihozlash uchun juda ehtiyot bo'lish kerak. Hovli uy-joylarni isitilmaydigan yozgi qism sezilarli darajada kengaytirish lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. **Мирзиёев Ш.М.** Буюк келажакимизни мард ва олижаноб халқимиз билан бирга курашимиз. - Т.: “Ўзбекистон” НМИУ, 2017. – 488 б.
2. Экодом в Сибири обзор литературы, оригинальные разработки, рекомендации специалистов. Новосибирск, 2000.